

Fecha de recepción: 21/12/2015

Fecha de admisión: 30/12/2015

VOSTELL. OBRAS Y AMBIENTES (M.E.A.C., 1978). UN EJEMPLO DEL WOLF VOSTELL MAQUETADOR EN EL ARCHIVO GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN¹

Marina BARGÓN GARCÍA

Becaria de Investigación. Universidad de Extremadura
marinabargon@gmail.com

Resumen

El día 21 de julio de 2015 se realizó una visita al Archivo General de la Administración (Alcalá de Henares, Madrid). La caja número 877, denominada *Vostell-Wenternitz*, guardaba dos carpetas diferenciadas. En una se podía leer *Vostell*. La información encontrada era relativa a la gran retrospectiva sobre Wolf Vostell, del año 1978, titulada *Vostell. Obras y Ambientes* organizada por el Museo Español de Arte Contemporáneo.

Palabras clave: Arte Contemporáneo, Happening, M.E.A.C., Catálogo.

Abstract

On July 21, 2015 we visited the General Archive of the Administration (Alcala de Henares, Madrid). The box with the number 877, called *Vostell-Wenternitz*, kept two different folders. One of them said: *Vostell*. The information found was about the retrospective of Wolf Vostell, in 1978 in Madrid, entitled: *Vostell. Works and Environment*.

Keywords: Contemporary Art, Happening, M.E.A.C., Catalog.

La retrospectiva *Vostell: Obras y Ambientes* se expuso en el Museo Español de Arte Contemporáneo de Madrid siendo la primera gran exposición dedicada a un artista no español elaborada en sus salas². Según Mercedes Guardado (viuda del artista), fue una iniciativa que estuvo fraguándose bastante tiempo con el Ministerio de Cultura y en ella intervinieron personalidades como Evelio Verdera y Tullés,

¹ Para la realización de este trabajo hemos contado con una ayuda del Gobierno de Extremadura, canalizada a través del «Apoyo a los grupos de investigación catalogados», y en el marco del equipo que coordina la profesora María del Mar Lozano Bartolozzi (GR10172).

² Wolf Vostell (Leverkusen 1932-Berlín 1998) fue un artista alemán de la segunda mitad del siglo XX. Pionero en la creación del *dé-collage*, el *videoarte*, el *happening* y el *environment*, participó también muy activamente en la creación y desarrollo de *Fluxus*.

Juan Zozaya o Catherine Coleman, Historiadora del Arte estadounidense y gran entusiasta del trabajo de Vostell³.

El Museo Español de Arte Contemporáneo (M.E.A.C.) se situó en el edificio ubicado en la Avenida Juan de Herrera número 2 –obra del arquitecto Jaime López de Asiaín–, siendo el mismo inmueble que ocupa el actual Museo del Traje. El M.E.A.C. se crea en 1968 como intento de reconfiguración del antiguo Museo de Arte Moderno, en el que se guardaban obras de los siglos XIX y XX. En 1951 es dividido en dos secciones –atendiendo al siglo al que pertenece cada obra– y en 1971 cuenta únicamente con las obras del siglo XX ya que el Museo del Prado lleva las obras pertenecientes al siglo XIX a sus instalaciones. De esta manera, el M.E.A.C. se especializó en el Arte Contemporáneo. Los espacios de este edificio se conformaban grandes y diáfanos, por lo que permitía la exposición de grandes instalaciones en su interior, aunque en el caso de la exposición *Vostell: Obras y ambientes* hubo que situar cuatro de las instalaciones expuestas en las terrazas del propio edificio.

Entre las obras que se vieron en esta exposición estuvo el environment *Fandango* (1975⁴), ambiente que mostraba un tríptico con una imagen emborronada de Nueva York, diez cuadros con imágenes de mujeres, ventanillas de coches, etc. mientras que en el suelo se podían contemplar 40 puertas de distintos modelos de coches. De todas ellas colgaban un martillo y un motor que hacía que el martillo golpease las puertas de forma aleatoria. Es lo que Vostell llamaba *música fluxus-fandango*⁵. El matrimonio Vostell contrató a la cantante *La Chunga* para completar este ambiente en esta ocasión, quien debía golpear constantemente con un martillo en una pared además de bailar. También se expuso la obra *Fiebre del Automóvil* (1973⁶), actualmente en el Museo Vostell Malpartida, compuesta por un Cadillac rodeado de platos, del que salían tres rastrillos que reaccionaban al paso de transeúntes con movimientos perpendiculares, varios martillos y dos maniqués, tumbados al lado del coche, cubiertos por planchas de plomo. Según Mercedes Guardado⁷ los alumnos de la Facultad de Arquitectura (muy cercana al M.E.A.C.) que asistieron a la inauguración, al ver a Vostell arrojar un plato que se había quedado fuera de la instalación casualmente, pensaron que, en realidad, el artista estaba llevando a cabo uno de sus famosos happenings. Los estudiantes comenzaron a arrojar platos al coche de la instalación sin que Vostell hiciera nada por impedirse, conservando la máquina todavía algunos desperfectos derivados de esta casualidad. Otra obra expuesta fue el environment *Energía* (ubicada en el exterior), con un coche cercado por una muralla de panes envueltos en periódicos del día anterior en los que aparecía la ya célebre

³ GUARDADO OLIVENZA, M., *Mi Vida con Vostell. Un Artista de Vanguardia*, Madrid, Ed. La Fábrica, 2011, p. 262. C. Coleman es Conservadora Jefe de fotografía del Museo Reina Sofía de Madrid desde 1995.

⁴ GUARDADO OLIVENZA, M., *op. cit.*, p. 262.

⁵ GUARDADO OLIVENZA, M., *op. cit.*, p. 224.

⁶ LOZANO BARTOLOZZI, M. M., *Wolf Vostell (1932-1998)*, Hondarribia, Ed. Nerea, 2000, p. 46.

⁷ GUARDADO OLIVENZA, M., *op. cit.*, p. 262.

frase vostelliana *Son las cosas que no conocéis las que cambiarán vuestra vida*. Además, también se pudo ver la obra *Depresión Endógena* (1978), representada por treinta televisores sobre treinta mesas.

La inauguración tuvo una gran repercusión en la prensa cultural del momento. Ese mismo día, el 23 de abril de 1978, el crítico Santiago Amón (quien además escribe uno de los textos del catálogo de esta exposición) redactó una nota para el periódico *El País* en la que incita y advierte al lector sobre el arte de Vostell, un arte de *acción y participación* en el que el invitado debe implicarse⁸. En los días sucesivos será el mismo periódico *El País*, en diferentes escritos de Santiago Amón, quien se siga haciendo eco de la exposición. Al crítico le causó gran impacto lo sucedido con los estudiantes de la Facultad de Arquitectura que arrojaron los platos al Cadillac de la obra *Fiebre del Automóvil*, comentando de la exposición que el *lamentable acto fue el comportamiento* de algunos miembros del público⁹. Seis días después debió reconsiderar su opinión y escribió otro artículo, en el mismo periódico, criticando también lo sucedido pero, ahora, confesando no sentirse defraudado y alabando la actitud del artista quien *ha ordenado se mantengan las cosas a la vista del público tal cual quedaron tras la catástrofe*¹⁰. También el diario *ABC* informa de la inauguración de la exposición que tendría lugar ese mismo día (aunque más escuetamente)¹¹.

Esta misma exposición fue presentada posteriormente en la *Fundación Miró de Barcelona* y en la *Fundación Gulbenkian de Lisboa* (1979)¹². Los catálogos de esta muestra en sus diferentes sedes se encuentran guardados en la Hemeroteca Nacional, aunque para esta investigación se haya consultado el catálogo que se guarda en el Archivo Happening Vostell en el Museo Vostell Malpartida, en Malpartida de Cáceres.

Es ampliamente conocida la faceta como maquetador de Wolf Vostell, aprendida del cartelista Cassandre¹³ para quien trabajó como letrista y tipógrafo¹⁴, aunque también en París trabajó para la casa de ediciones tipográficas Deberny & Peignot¹⁵.

⁸ *EL PAÍS*. <http://elpais.com/diario/1978/11/23/cultura/280623606_850215.html> [consultado el 05/12/2015, 13:33].

⁹ *EL PAÍS*. <http://elpais.com/diario/1978/11/24/sociedad/280710012_850215.html> [consultado el 05/12/2015, 13:50].

¹⁰ *EL PAÍS*. <http://elpais.com/diario/1978/11/30/cultura/281228402_850215.html> [consultado el 05/12/2015, 17:00].

¹¹ *ABC*. <<http://hemeroteca.abc.es/nav/Navigate.exe/hemeroteca/madrid/abc/1978/11/26/111.html>> [consultado el 05/12/2015, 12:00].

¹² LOZANO BARTOLOZZI, M. M., *op. cit.*, p. 62. También LOZANO BARTOLOZZI, M. M., «Artistas Portugueses en el Museo Vostell Malpartida (M.V.M.) (Extremadura-España). Documentación del Archivo Happening Vostell (A.H.V.)», en *A Encomenda. O Artista. A Obra*, Porto, C.E.P.E.S.E. (Centro de Estudos da População, Economia e Sociedade), 2010, pp. 394-414.

¹³ GUARDADO OLIVENZA, M., *op. cit.*, p. 28.

¹⁴ LOZANO BARTOLOZZI, M. M., *op. cit.*, p. 19.

¹⁵ CORTÉS MORILLO, J., «Wolf Vostell. El Concepto de “Dé-Coll/age” en sus libros de artista», en *Libros con Arte. Arte con Libros*, Cáceres, Junta de Extremadura, Consejería de Cultura y Turismo, Universidad de Extremadura, 2007, p. 210.

También en Colonia puso en práctica estas técnicas al trabajar para una imprenta¹⁶. El artista realizó gran cantidad de trabajos preparatorios de los catálogos de sus exposiciones. Las pruebas de ello se guardan en el Archivo Happening Vostell en el Museo Vostell Malpartida y algunas de ellas ya han sido comentadas con anterioridad¹⁷.

El catálogo final preparado para la exposición en el M.E.A.C. cuenta con 67 páginas. 64 de las páginas contienen textos y comentarios de Juan Zozaya, Santiago Amón, Simon Marchán Fiz y de Jürgen Schilling, fotografías y datos bibliográficos. Otras 3 páginas corresponden a la portada, a los agradecimientos y a la información sobre la exposición, en donde encontramos que Evelio Verdura y Tuells era entonces el Director General de Patrimonio Artístico, Felipe Vicente Garín Llombart ocupaba el cargo de Subdirector General de Museos, Juan Zoyaza (quien escribe también un texto) era el Jefe de Servicio de Exposiciones, Isabel Cajide era la Jefe de Sección y el Director de la Exposición fue el Dr. Jürgen Schilling. La adjunta del Dr. Schilling fue Catherine Coleman. Como técnicos especialistas trabajaron en la exposición Juan Antonio Aguirre y María Rosa García Brage. En este mismo apartado se atribuye la autoría del diseño del catálogo al propio Wolf Vostell. En el catálogo se mezclan algunas de las obras expuestas con referencias de su trayectoria vital/artística.

Para realizar la investigación sobre la documentación encontrada en el A.G.A. comparamos este material con el catálogo terminado. En este Archivo encontramos una carpeta titulada *Vostell-Wenternitz* dentro de la caja 877. Esta carpeta contenía 5 hojas de papel de un cuaderno cuadriculado (algo amarilleadas por el tiempo), manipuladas por ambas caras. Estas hojas estaban trabajadas con recortes, tachaduras, pegamento, fotografías y anotaciones del propio artista. Nos hallábamos, por tanto, ante un material de Wolf Vostell, ya que esta era la manera de trabajar del artista alemán cuando realizaba sus catálogos. Sus maquetaciones eran como un puzle, ya que para ello se servía de cualquier elemento (aunque fuera antiguo o estuviera desgastado) que tuviera cerca, realizando su labor en servilletas, hojas de papel reutilizadas o –como sucede en este caso– un sencillo cuaderno (también en este trabajo defendió su teoría de *las cosas sencillas*¹⁸). La mayoría de estas páginas presentaban la misma estética: el recorte de una imagen (en negativo o positivo), texto o biografía en grande con un pequeño pie que explicaba el título de estos recortes y alguna indicación manuscrita del artista alemán debajo del pie. Nuestras apreciaciones sobre los documentos hallados son las siguientes:

- En la hoja de cuaderno que el artista numera como 5 aparece una imagen y un título que reza *Vostell y sus relojes*. El artista indica con un escrito a mano

¹⁶ MORILLO, J., *op. cit.*, p. 209.

¹⁷ BARGÓN GARCÍA, M., *Derrière l'arbre (Duchamp hasn't understood Rembrandt)*, Lisboa, Sharing Cultures, 2015, pp. 254-263.

¹⁸ AGÚNDEZ GARCÍA, J. A., *10 Happenings de Wolf Vostell*, Badajoz, Editora Regional, 1999, p. 75.

que no hay que incluir ningún pie con texto en las imágenes seleccionadas y maquetadas por él. Asimismo, incluye una fotografía en positivo y con brillo, en la que se advierte su cara y su brazo lleno de relojes que caen formando una L. Tras comprobarlo, concluimos que la maquetación de esta hoja de cuaderno coincide con la numeración y maquetación del catálogo final.

- En la hoja de papel de cuaderno que el artista marca como 6, se puede contemplar una maquetación con ilustración fotográfica en positivo de dos imágenes diferentes: una de ellas muestra el término *Dé-coll/age*, grabado de zinc, de 1954 y la otra un facsímil del periódico *Le Figaro*, del 6 de septiembre de 1954. El facsímil presenta artículos titulados «La conférence du Sud-Est asiatiques'ouvre aujourd'hui à Manille», «Nouveaux incidents en Extrême-Orient», «Peu Après son Décollages... Un Super-Constellation tombe et s'engloutit dans la rivière shanon. Sur le cinquente-six passagers et membres d'équière, vingt huit aut péri» (como es bien conocido, este último artículo dio lugar al término y técnica del *dè-coll/age*). Esta hoja corresponde a la página número 6 del catálogo final, por lo que vemos que la numeración y maquetación vuelve a coincidir.
- En la página número 15 podemos distinguir en la fotografía en negativo la ciudad de Berlín, con la figura del edificio de la marca automovilística Mercedes y la Torre de Televisión de Berlín al fondo (el *Berliner Fernsehturm*). En el catálogo original se puede leer el título *Ciudad de Berlín* debajo de la misma fotografía.

En el anverso de esta página encontramos un texto sobre las diferentes facetas artísticas de Vostell y un pie tachado que indica: *Pie: Kleenex, 1962-63. Documentación de la acción Kleenex durante el concierto fluxus. Fluxus en Wiesbaden, 1962*. Es una tachadura razonable al encontrar que la imagen que representa la acción *Kleenex* se situó en la página número 23 del catálogo final.

- En la página denominada por él como 23 (lugar que ocupó finalmente), se puede ver al artista en una de sus acciones Fluxus, tal y como indica el pie «*Fluxus*». «*Acción Kleenex*». *Weisbaden, 1962. (Catálogo, n.º 18)*.
- En la página numerada como 24 se señalan una serie de apuntes biográficos profesionales. Estos parecen haber sido seleccionados por el artista, configurando su propia biografía.
- En la página numerada como 51 se puede ver la maquetación de una fotografía en negativo con coches cubiertos por sábanas, camas y cabeceros de camas. Se ve gente andando por encima de los coches y fotografiando.

En el reverso de la página, la número 52, se ve la imagen de un televisor con unos esquíes, con unas azadas, una rueda de bicicleta, etc. todo dispuesto en un campo. Estas imágenes corresponden al happening *Fenómenos*, tal y como brinda el título de estas páginas en el catálogo original: «*Fenomenos*». *Happening en Berlín, en un cementerio de coches, 1965*. En este caso sí que existe un cambio en la maquetación original, correspondiendo estas imágenes a las numeradas como 50 y 51.

- En la página encontrada como 53 se ve un ambiente en donde hay una televisión y un mueble en una habitación. En el reverso de la página, la 54, la fotografía es mate y se ve un coche en una acera. En realidad son detalles del happening *E. d. H. R.*, tal y como indica el título. En este caso vemos cómo el cambio de maquetación advertido anteriormente se arrastra aquí también, encontrando esta maquetación en el catálogo final con el número 52 y 53.

Por lo tanto, podemos comprobar que la información total del material encontrado respecto a la maquetación final (67 páginas) es de un 14,92%. No es mucha, pero sí un ejemplo fundamental para llegar a saber que nos encontramos frente a la última prueba del catálogo, antes de ser impreso para la exposición del M.E.A.C., realizada por el propio artista. Los cambios realizados respecto al catálogo final son de un 20%, porcentaje no muy significativo si comprobamos el número de correcciones y bocetos que Wolf Vostell realizaba sobre sus trabajos. Para él, la maquetación de los catálogos de sus exposiciones no era un tema baladí gracias a su experiencia profesional pasada. Es por ello que el número de cambios encontrados respecto al original nos hablan de una última preparación de la maqueta del catálogo, en la que debió de haber algún tipo de indicación de última hora que desviara la maquetación prevista en un 20%.

Por lo tanto, podemos afirmar que se trata del manuscrito original del catálogo de la exposición *Vostell: Obras y Ambientes* realizada por el M.E.A.C. y que, por esto mismo, estos documentos han sido guardados en Archivo General de la Administración, desconociendo hasta ahora su emplazamiento dado el carácter del propio Archivo.

FIG. 2. Pàgina 6. Archivo General de la Administraci3n.

FIG. 1. Pàgina 5. Archivo General de la Administraci3n.

Fig. 4. Página 16. Archivo General de la Administración.

Fig. 3. Página 15. Archivo General de la Administración.

FIG. 5. Página 23. Archivo General de la Administración.

FIG. 6. Página 24. Archivo General de la Administración.

FIG. 8. Página 52. Archivo General de la Administración.

FIG. 7. Página 51. Archivo General de la Administración.

FIG. 9. Página 53. Archivo General de la Administración.

FIG. 10. Página 54. Archivo General de la Administración.